

CZU 343.3(478)
DOI 10.5281/zenodo.4283562

OBIECTUL INFRAȚIUNII PREVĂZUTE LA ALIN. (1) ART. 141 ”ACTIVITATEA MERCENARILOR” DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Vera MACOVEI

Doctorandă, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,
Republica Moldova

e-mail: veronicamacovei12@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3574-4942>

Prezentul articol face parte din categoria cercetărilor științifice ce aparțin domeniului de Drept penal Partea Specială. Activitatea mercenarilor, fiind o infracțiune complexă, referită la categoria infracțiunilor cu caracter internațional, obiectul acestei infracțiuni urmează a fi analizat cu atenție deosebită, dată fiind importanța deosebită a valorilor și relațiilor sociale ce constituie obiectul dat. În conținutul articolului se cercetează obiectul juridic generic și cel special al infracțiunii de activitatea mercenarilor, inclusiv prin prisma analizei diverselor opinii formulate în doctrina autohtonă și cea străină. În articol se aprofundează argumentarea ipotezei, conform căreia obiectul juridic special al infracțiunii date este unul simplu, iar toate celelalte infracțiuni comise de către mercenari în cadrul activității lor infracționale, urmează a fi încadrate prin concurs cu infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.141 CP RM. În modul dat se evidențiază semnificația practică deosebită a cercetării teoretice a obiectului juridic al infracțiunii de activitatea mercenarilor.

Cuvinte-cheie: mercenar, conflict militar, luptă, infracțiune cu caracter internațional, obiect juridic.

OBJECT OF THE CRIME PROVIDED FOR IN PARAGRAPH (1) ARTICLE 141 “ACTIVITY OF MERCENARIES” OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

This publication is part of the category of scientific research belonging to the field of Criminal Law Special Part. The activity of mercenaries, being a complex crime, referring to the category of international crimes, the object of this crime is to be analyzed with special attention, given the special importance of values and social relations that constitute the given object. The content of the article investigates the generic and special legal object of the crime of mercenary activity, including through the analysis of various opinions formulated in domestic and foreign doctrine. The article deepens the argumentation of the hypothesis, according to which the special legal object of the given crime is a simple one, and all other crimes committed by mercenaries in their criminal activity, are to be classified by competition with the offense provided in paragraph (1) art. 141 CP RM. In this way, the special practical significance of the theoretical investigation of the legal object of the crime by the activity of mercenaries is highlighted.

Keywords: mercenary, military conflict, fighting, international crime, legal object.

L’OBJET DU CRIME PRÉVU AU PAR. (1) ART. 141 ”ACTIVITÉ MERCENAIRE” DU CODE PÉNAL DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Cette publication appartient à la catégorie de la recherche scientifique qui appartient au domaine de la partie spéciale du droit pénal. L’activité de mercenaires, étant un crime complexe, visée à la catégorie des crimes de caractère international, l’objet de ce crime est d’être analysées avec une attention particulière, compte tenu de l’importance particulière des valeurs et des relations sociales qui constituent l’objet donné. Le contenu de l’article enquête sur l’objet juridique général et spécial du crime d’activité mercenaire, y compris à travers l’analyse de diverses opinions formulées dans la doctrine nationale et étrangère. L’article explore l’argument de l’hypothèse, selon laquelle l’objet juridique spécial du crime donné est simple, et tous les autres crimes commis par des mercenaires dans le cadre de leur activité criminelle, doivent être encadrés par la concurrence avec le crime prévu au paragraphe.(1) art.141 CP, RM. De cette façon, la signification pratique particulière de la recherche théorique de l’objet juridique du crime d’activité mercenaire est soulignée.

Mots-clés: mercenaire, conflit militaire, bataille, crime international, objet juridique.

**ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ПУНКТЕ (1) СТАТЬИ 141
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЕМНИКОВ" В УПК РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

Данная статья принадлежит к категории научных исследований, относящихся к области Особенной части Уголовного права. Будучи преступлением сложным, отнесенным к категории международных, объект этого преступления - деятельность наемников требует пристального внимания, учитывая особую значимость ценностей и социальных отношений, составляющих данный объект. В содержании статьи исследуется общий и особый правовой объект преступления корыстной деятельности, в том числе путем анализа различных мнений, сформулированных в отечественной и зарубежной доктрине. Статья углубляет аргументацию гипотезы, согласно которой особым правовым объектом данного преступления является простой, а все другие преступления, совершенные наемниками в их преступной деятельности, следует отнести к категории преступлений, предусмотренных частью (1) ст. 141 УПК РМ. Таким образом, подчеркивается особая практическая значимость теоретического исследования правового объекта преступления посредством деятельности наемников.

Ключевые слова: наемник, военный конфликт, борьба, международное преступление, объект права.

Introducere. În acest articol ne propunem drept scop investigarea obiectului juridic al infracțiunii de activitatea mercenarului.

Dat fiind faptul că, în art.141 CP RM Activitatea mercenarilor sunt reunite două variante-tip de infracțiuni, formulate respectiv la alin.(1) și alin. (2) din articol, vom analiza obiectul juridic asupra căruia se atentează prin acțiunea de participare a mercenarului într-un conflict armat, la acțiuni militare sau la alte acțiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orânduirii constituționale ori violarea integrității teritoriale a statului prin prisma infracțiunilor contra securității statului, prevăzută la alin.(1) art.141 CP RM.

Antrenarea mercenarilor într-un conflict armat limitează semnificativ posibilitatea asigurării respectării drepturilor civililor aflați în raza de desfășurare a conflictului armat și a prizonierilor de război, introducând nejustificat un element de brutalitate dură acestui conflict. Or, mercenarii care, de regulă, nu sunt ghidați de idealuri înalte sau anumite principii morale, recurg adesea la acte de violență gravă. Ei luptă într-o țară străină conform regulilor și normelor care nu întotdeauna corespund regulilor de ducere a războiului.

Necesitatea identificării corecte a obiectului asupra căruia se atentează prin acțiunile mercenarilor este impusă tocmai de specificul activității de mercenariat care periclitează grav diverse valori și relații sociale de o importanță covârșitoare.

Metodologie și metode. Întru realizarea scopului propus al prezentei investigații s-a recurs la utilizarea unui șir de metode: analiza și sinteza, deducția și sistematizarea, precum și cea comparativă.

Metoda comparativă a servit elucidării aspectelor mai puțin studiate în doctrină vizavi de obiectul infracțiunii de activitatea mercenarului.

Sistematizarea și metoda comparativă au servit investigării științifice a opiniilor formulate în sursele doctrinare naționale și internaționale care tratează de pe diferite poziții obiectul juridic al infracțiunii de activitatea mercenarilor. În urma analizei întreprinse au fost identificate conceptele puse la baza unor sau altor opțiuni doctrinare, precum și unele similitudini sau deosebiri esențiale existente între diverse abordări științifice ale obiectului juridic al infracțiunii studiate.

În procesul cercetării a fost utilizată metoda raționamentului (inductivă-deductivă), aplicarea căreia a dus, printre altele, și la formularea unei opinii proprii referitoare la obiectul juridic al infracțiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art.141 alin.(1) CP RM.

Cercetarea obiectului juridic al infracțiunii este de o importanță practică evidentă, deoarece în procesul de calificare a unei infracțiuni, în primul rând, urmează a fi stabilită valoarea socială asupra căreia sunt îndreptate acțiunile/inacțiunile ilegale. Obiectul infracțiunii îl constituie valoarea socială protejată de dispozitivul normei care incriminează anumite fapte și ansamblul de relații sociale protejate de lege și împotriva cărora se îndreaptă faptele infracționale.

În teoria dreptului penal se face distincție între mai multe categorii de obiecte ale infracțiunii, „... ținându-se seama de anumite probleme teoretice și practice privind structura părții speciale a dreptului penal, determinarea gradului prejudiciabil al infracțiunilor și corecta calificare a acestora. Sunt cunoscute astfel, categoriile de obiect juridic și obiect material, obiect juridic generic (de grup) și obiect juridic specific (special), obiect juridic principal și obiect juridic secundar (adiacent)”. [2, p.131]

În contextul cercetării întreprinse, pentru început urmează să analizăm acțiunea de participare a

mercenarului într-un conflict armat, la acțiuni militare sau la alte acțiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orânduirii constituționale ori violarea integrității teritoriale a statului, prevăzută la art.141 alin. (1) CP RM prin prisma infracțiunilor contra securității statului, o mare parte a surselor doctrinare abordând acest subiect anume în contextul dat.

Potrivit doctrinei române, „...încercând să definim infracțiunile contra siguranței statului, apreciem că acestea sunt constituite din acele fapte, care sunt prevăzute de Codul penal sau de unele legi speciale săvârșite cu vinovăție și care sunt de natură să aducă atingere siguranței interioare și exterioare și prin aceasta ființei statului, atributelor sale fundamentale: suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea.” [3, p.8]

În aceeași ordine de idei: „În măsura în care marile puteri vor urmări pe diferite căi să destabilizeze situația politică, economică, socială din diferite zone ale lumii, să intervină brutal în treburile interne ale unor țări, să afecteze atributele fundamentale ale statelor din zona lor de influență această situație va afecta siguranța țărilor respective dar și securitatea internațională la nivel global.” [3, p.8]

Statul ca organizare politică a societății cu funcții și sarcini deosebit de importante trebuie să se bucure de o existență în afara oricărui pericol. Atunci, când vorbim despre activitatea mercenarilor, ne referim la un pericol real sau posibil atât pentru statul în care aceste persoane participă la un conflict armat, cât și pentru țara în care persoanele respective vor reveni după încetarea activității lor infracționale în calitate de mercenari.

Activitatea mercenarilor este interzisă prin Declarația Adunării Generale a ONU de la 24.10.1979 despre principiile dreptului internațional privind relațiile de prietenie și colaborare dintre țări în corespundere cu Carta ONU. [1, p.38]

Participarea mercenarilor la acțiuni îndreptate spre răsturnarea ordinii constituționale, încălcarea integrității teritoriale a statului este invocată într-o serie de documente internaționale. De exemplu, Convenția internațională pentru reprimarea recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor adoptată la New York la 04.12.1989[□], în articolul 1 formulează o definiție mai largă a mercenarului decât cea prevăzută în Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale Publicat la: 30-12-1998 în Trata-

te Internaționale Nr. 5 art. 190, în vigoare pentru Republica Moldova din 24 noiembrie 1993. (Protocolul I) din 8 iunie 1977 și care a stat la baza definirii mercenarului conform art.137 CP RM.

În sistemul care s-a dezvoltat după încheierea pactului de pace de la Versailles din 1648 [13, p. 204-206] în ceea ce privește relațiile dintre state au fost adoptate mai multe principii de coexistență pașnică între state, unul dintre ele fiind principiul fundamental de neamestec în treburile interne ale unui stat.

Astfel, fără doar și poate, și o singură încălcare a principiilor acestui sistem duce în mod inevitabil la apariția unui pericol uneori neprevăzut pentru pacea și securitatea omenirii. Cu alte cuvinte, încălcarea principiilor de la Versailles, fie și de către un singur stat, amenință pacea și securitatea omenirii la nivel global.

Este bine cunoscut faptul că, pacea este o stare juridică caracterizată prin absența războiului. Savantul rus Moliboga O. este de părere că: „Nu contează dacă ostilitățile sunt declarate de jure sau nu: pacea are loc în absența ostilităților de facto. Astfel, pacea omenirii ca obiectiv protejat de dreptul internațional este o stare caracterizată prin absența operațiunilor militare efective ca atare” [22, p. 70].

Analizând semnele laturii obiective a mercenarismului și ale altor crime împotriva umanității, definite în dreptul internațional și național, ne convingem clar că, aceste „...amenințări vitale” prezintă un pericol pentru existența fizică a umanității în ansamblu.” [22, p. 71]

Astfel, securitatea omenirii ca obiect de protecție a legii penale este o stare de protecție a omenirii în ansamblul său sau a oricărui grup demografic împotriva amenințărilor la existența lor fizică emane de subiecți ai dreptului penal. „Trebuie subliniat faptul că securitatea omenirii nu este deloc legată de prezența sau absența operațiunilor militare între state.” [22, p. 71]

În literatura de specialitate se relevă că, mercenarismul este o „crimă de război” care se bazează pe regulile de utilizare a mijloacelor și metodelor de război reglementate de dreptul internațional. [22. p. 72]

Indubitabil, doctrina penală în mod corect atribuie activitatea mercenarilor la infracțiunile care atentează la pacea și securitatea omenirii și infracțiuni de război.

Autorul englez Neyer A., de exemplu, a explicat interzicerea folosirii mercenarilor în conflictele

militare prin faptul că, participarea lor transformă războiul ca un „argument final” (*ultima ratio*) într-un război ca o manifestare a furiei nestăpânite (*ultima rabie*). [23, p. 67] Cu alte cuvinte, un război în care sunt implicați mercenarii poate fi un război mult mai violent.

Așa cum menționasem anterior, infracțiunea de activitatea mercenarilor face parte din categoria infracțiunilor contra păcii și securității omenirii, infracțiunii de război.

Obiectul juridic generic al infracțiunilor din acest grup îl constituie relațiile sociale cu privire la pacea și securitatea omenirii.

Potrivit doctrinei autohtone: „Pacea este starea de coexistență pașnică între popoare. Pe plan internațional, pacea reprezintă absența războiului. Ca valoare socială, pacea reprezintă expresia unui consens între națiunile și popoarele lumii și un rod al voinței lor de conlucrare, cooperare în domeniile: politic, economic, cultural, etc. La rândul său, securitatea omenirii reprezintă un sistem complex care are în interiorul său numeroase subsisteme ce sunt interconectate și interdependente unul de altul. Aceste subsisteme le constituie: securitatea națională a statelor, securitatea regională, securitatea supraregională sau cea continentală. Sub acest aspect securitatea omenirii trebuie privită ca o stare a relațiilor dintre state sau grupuri de state.” [6, p.17].

Autorul R.A. Adelmanian observă că, pericolul public al mercenarismului constă nu doar în faptul că mercenarii, întru executarea voinței politice a angajatorilor,ucid, violează, etc., dar și în formarea unor categorii de oameni pentru care comiterea de crime și alte acte de violență devine o profesie bine plătită [8p. 370].

Menționăm totuși că, în definirea obiectului infracțiunii analizate în prim plan se impun relațiile sociale privind regulile internaționale de ducere a războiului care în totalitate, după părerea noastră, formează obiectul juridic generic al acestei infracțiuni. Unii autori autohtoni și mai mulți reprezentanți ai doctrinei ruse, de exemplu, caracterizând obiectul infracțiunii de activitatea mercenarilor, se referă mai mult la obiectul juridic generic al acestui tip de infracțiune.

Obiectul juridic generic al infracțiunii de activitatea mercenarilor îl constituie relațiile sociale ale căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de ocrotirea principiilor umanitare de purtare a războiului. [1, p. 38]

Potrivit autorului I. Macari, „Obiectul infracțiunii de activitatea mercenarilor îl constituie

principiile de reglementare a conflictelor militare, mercenarul fiind o persoană particulară care luptă pentru bani.” [4, p. 24]

Academicianul rus V. N. Kudreavțev, pe lângă coexistența pașnică a statelor, atribuie la obiectul juridic generic al infracțiunii de activitatea mercenarilor și politica de formare a forțelor armate [17, p. 483].

Autorul K. Osipov, extinde semnificativ enumerarea valorilor și relațiilor sociale respective, ce constituie obiectul juridic generic al infracțiunii investigate, completând-o cu metodele și mijloacele de ducere a războiului, principiile și normele dreptului internațional referitoare la conflictele armate, relațiile publice din domeniul bancar, financiar, activitatea organizațiilor în care activează făptuitorul, etc. [14, p. 14-15]

În viziunea autorului rus Jeludkov A.V., obiectul generic al acestei infracțiuni îl constituie coexistența pașnică a statelor și populației. [28, p. 220]

Conform opiniei profesorului rus Korotkii F., activitatea mercenarilor poate aduce prejudiciu unui stat anume, concret determinat, nicidecum întregii omeniri. De aici, în opinia autorului, obiectul juridic generic al activității mercenarilor îl constituie relațiile publice care asigură orânduirea constituțională și suveranitatea statelor [21, p. 57-59].

Savantul A. Y. Molyboga exprimă părerea că, în infracțiunea de activitatea mercenarilor se atentează la pacea și securitatea umanității, respectiv, obiectul juridic generic îmbracă forma acestor valori. [22, p. 73, 75]

În formularea propriei opinii în ceea ce privește obiectul generic al infracțiunii de activitatea mercenarilor, susținem opinia doctrinarilor S. Brânza și V. Stati: “Obiectul juridic generic al infracțiunilor din acest grup îl constituie relațiile sociale cu privire la pacea și securitatea omenirii”, cu mențiunea că, acestea urmează a fi completate cu regulile, metodele și mijloacele de ducere a războiului.

Concentrându-ne în continuare atenția asupra **obiectului juridic special** al infracțiunii de activitatea mercenarului prin prisma doctrinei penale, menționăm înainte de toate faptul că, tratarea științifică a acestui tip de infracțiune se atestă preponderent în doctrina acelor state care se confruntă nemijlocit cu fenomenul mercenariatului pe teritoriul său ori în cea a statelor ale căror cetățeni au participat sau participă la conflictele armate în calitate de mercenari.

În urma analizei întreprinse constatăm că, la etapa actuală în doctrina dreptului penal nu se atestă opinii unanime în ceea ce ține de obiectul juridic **special** al infracțiunii studiate. Mai mult ca atât, opțiunile savante în problema dată nu sunt doar diverse, ci și adesea controversate.

Am clasificat opiniile doctrinare în două grupuri: 1. Autori care consideră că infracțiunea de activitatea mercenarilor are obiect juridic special simplu; 2. Autori, în opinia cărora, activitatea mercenarilor este o infracțiune cu obiect juridic special complex și care identifică în cadrul acestuia obiectul juridic principal și obiect juridic secundar.

În continuare ne vom axa pe cercetarea obiectului infracțiunii de activitatea mercenarilor prin prisma celor două grupuri de opinii.

În doctrina autohtonă menționăm, în primul rând, opinia savanților Brînză S. și Stati V. care atribuie la obiectul infracțiunii de activitatea mercenarilor prevăzută la alin.(1) art.141 CP RM: „Relațiile sociale cu privire la neadmiterea participării mercenarului la acțiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orânduirii constituționale ori spre violarea integrității teritoriale a statului.” [6, p. 137]

Poziția respectivă este promovată consecvent în știința noastră penală, anterior afirmându-se că, *obiectul juridic special* al infracțiunii date îl reprezintă relațiile sociale privind securitatea comunității internaționale și pacea internațională. [5, p. 41]

Profesorul I. Macari afirmă că: „Obiectul juridic special al activității mercenarilor îl constituie relațiile sociale ale căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de ocrotirea principiilor umanitare de purtare a războiului.” [4, p.24]

După profesorul rus Rarog A.I., „Obiectul juridic special al infracțiunii de activitatea mercenarilor îl reprezintă relațiile sociale care asigură respectarea principiilor de reglementare, administrare a conflictelor armate în scopul celei mai mari umanizări posibile.” [18, p. 626]

Obiectul juridic special al infracțiunii în cauză îl constituie relațiile publice, ce asigură respectarea principiilor reglementării legale a conflictelor armate în vederea umanizării lor maxim posibil. [16, p. 727]

Obiectul juridic special al infracțiunii de activitatea mercenarilor, în opțiunea autorilor ucraineni Andryi Șevciuk, Maria Diakur, îl reprezintă relațiile sociale referitoare la pace și respectarea prevederilor dreptului internațional. [29, p. 472]

Mai mulți autori ruși, preocupându-se de problema clasificării infracțiunilor internaționale,

determină în mod diferit obiectul infracțiunii de activitate a mercenarilor. De exemplu, academicianul V.N. Kudreavțev consideră că, activitatea mercenarilor atentează asupra coexistenței pașnice a statelor. [17, p. 479] Autorii N.F.Kuznețova, E.S. Tenciov, L.V. Inogamova-Hegai și alții consideră că, obiectul juridic special al infracțiunii de activitate a mercenarilor îl constituie relațiile cu privire la acțiunile de război și atribuie această infracțiune la categoria infracțiunilor de război. [16]

Potrivit autoarei Ebzeeva Z., o definiție concisă a obiectului juridic special al infracțiunii analizate a fost formulată de A.I. Rarog și M.G. Lewandowski, care consideră drept obiect juridic special al activității mercenarilor relațiile publice care asigură umanizarea conflictelor armate. [16; 19, p.63]

În doctrina rusă de specialitate se formulează și alte opinii referitoare la formularea definiției și dezvăluirea esenței obiectului infracțiunii analizate.

În convingerea autoarei Șandieva N., activitatea mercenarilor nu este o infracțiune internațională, ci o infracțiune cu caracter internațional, adică un act mai puțin periculos, iar pacea și securitatea omenirii nu pot constitui obiectul juridic special al acestei infracțiuni, întrucât în cazul apariției unui conflict armat, starea de pace deja este deteriorată. Din punctul de vedere al autoarei, obiectul juridic special al activității mercenarilor îl constituie coexistența pașnică a statelor și implementarea normală a relațiilor internaționale [20, p. 135].

Prezintă interes poziția autorului A. A. Potapov, potrivit căruia, obiectul infracțiunii de activitate a mercenarilor îmbracă forma corespunzătoare conflictului armat concret la care mercenarii iau parte. Astfel, dacă suntem în prezența unui conflict armat internațional, atunci obiectul infracțiunii îl vor constitui regulile derulării unui conflict armat internațional. În ipoteza unui conflict armat intern ca obiect juridic special al infracțiunii va figura orânduirea constituțională și integritatea teritorială a statului [27, p. 6].

Parțial susținem această opinie, relevând totuși că, pentru calificarea infracțiunii de activitatea mercenarilor trăsătura caracteristică a conflictului (intern sau internațional), are importanță doar pe segmentul identificării dacă participă/se implică un stat străin la acest conflict. Astfel că, tratarea obiectului juridic special al infracțiunii de activitatea mercenarilor urmează să fie mult mai complexă, iar în definirea acestuia este insuficientă rapor-

tarea generală a acestuia la anumite reguli stabilite pe plan internațional. Or, pericolul social pe care-l comportă această infracțiune îmbracă o formă clar exprimată, fiind caracterizat de elementul grav al violenței.

Totodată, în doctrină se atestă ideea că, de regulă, activitatea mercenară apare în orice circumstanțe favorabile acesteia în conflicte armate interne sau internaționale, în activitatea secretă a unui anumit stat sau organizație politică împotriva oricărui alt stat cu scopul de a destabiliza situația. [12, p. 263]

În contextul celor menționate constatăm cu referință la obiectul juridic specific, că „...pentru infracțiunea de activitatea mercenarilor obiectul nu este indicat de legiuitor exhaustiv, ci apare ca un element flexibil capabil să se modifice în funcție de evoluția procesului obiectiv” [19, p. 67].

Pornind de la cele menționate, autoarea Ebzeva Z., opinează că, obiectul infracțiunii de activitatea mercenarilor îl constituie principiile de coexistență pașnică între state. În doctrina dreptului penal, infracțiunea de activitatea mercenarilor este o infracțiune care are mai multe obiecte [19, p. 66], ceea ce, în opinia noastră, corespunde ideii existenței unui obiect juridic specific complex al infracțiunii studiate.

În convingerea unui șir de savanți ruși, obiectul juridic special al infracțiunii în cauză îl constituie relațiile publice, asigurând respectarea principiilor reglementării legale a războiului intră în conflict cu scopul umanizării lor maxime posibile. Caracteristicile obiective obligatorii includ și situația operațiilor militare sau a conflictului armat. [18]

Autorul Seleznirov A.A. menționează că, obiectul juridic special al acestei infracțiuni îl constituie interesul statului de a asigura apărarea țării [9]

Potrivit altor surse doctrinare, obiectul direct al acestei infracțiuni îl reprezintă relațiile publice, care asigură respectarea principiilor reglementării legale a conflictelor armate cu scopul de umanizare maximă a acestora. [16]

În fond, suntem de acord, cu unele mici diferențe în formulare, cu opinia savanților ruși, potrivit cărora obiectul juridic special al infracțiunii îl constituie relațiile internaționale în sfera utilizării forțelor armate de către un stat într-un conflict armat cu un alt stat sau a acțiunilor de război. [16]

În opinia noastră, obiectul juridic special al infracțiunii de activitatea mercenarilor alin.(1) art.141 CP RM îl reprezintă relațiile sociale cu privire la neadmiterea participării mercenarilor

la acțiuni militare sau la alte acțiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orânduirii constituționale ori violarea integrității teritoriale a statului.

În cele ce urmează vom analiza opiniile doctrinare conform cărora infracțiunea de activitatea mercenarilor este o infracțiune cu obiect juridic specific complex și care identifică respectiv în cadrul acestuia obiectul juridic principal și obiectul juridic secundar.

Obiectul juridic principal și obiectul juridic secundar (adiacent) al unei infracțiuni în doctrina juridică de specialitate constituie un obiect juridic complex, care este specific numai infracțiunilor complexe.

Prin obiect juridic principal se înțelege valoarea și relațiile sociale împotriva cărora se îndreaptă fapta prejudiciabilă, și care sunt apărute prin incriminarea acțiunii principale din cadrul unei infracțiuni complexe.

Cu referință la infracțiunea de activitatea mercenarilor profesorul ucrainean Kuprianov A.O. se întreabă, dacă este posibil să se vorbească despre un obiect direct identic complet al componentei de infracțiune analizate, întrucât fapta de activitate a mercenarului poate apărea atât în timp de pace, cât și în timp de război, poate fi comisă atât într-un conflict interstatal, cât și în conflicte interne. [30, p. 190]

În opinia autorului invocat, „...obiectul principal al activității mercenarului este unul pentru toate formele și tipurile mercenariatului. Pentru mercenarii recrutați în contextul unui conflict armat internațional, obiectul direct sunt relațiile de drept internațional în sensul în care este prezentă desfășurarea și participarea la un conflict armat internațional ca parte a ordinii relațiilor dintre subiecții dreptului internațional în contextul unui conflict armat. Pentru mercenarii recrutați în contextul unui conflict armat non-internațional sau al unui război militar intern, principalul obiect direct este integritatea teritorială și ordinea constituțională a statului, care este o parte într-un conflict armat relevant sau război. [30, p. 190]

Prin obiect juridic secundar (adiacent) se înțelege valoarea și relațiile sociale corespunzătoare acesteia, împotriva cărora se îndreaptă fapta prejudiciabilă, și care sunt apărute prin incriminarea acțiunii secundare sau adiacente din cadrul unei infracțiuni complexe.

În doctrina autohtonă atestăm opinia potrivit căreia: „Având în vedere că, mercenarii sunt recrutați

deseori pentru destabilizarea situației într-un stat aparte, prin această infracțiune mai sunt puse în pericol și relațiile sociale privitoare la suveranitatea și integritatea teritorială a statului, securitatea lui, valori și relații care apar în calitate de obiect juridic secundar.” [5, p. 41]

Potrivit savantului A. O. Kuprianov, în calitate de obiect secundar de formare al componenței de infracțiune de activitate a mercenarilor apare managementul securității și siguranța publică. Ordinea de management al securității este, de obicei, definită ca fiind activitățile normale ale statului și ale aparatului său și infracțiunile împotriva ordinii conducerii sunt acte periculoase din punct de vedere social care pot interfera cu funcționarea normală a statului în forma sa de guvernare. [30, p. 190]

Autorii ruși Kozacenko I.Ia., Novoselov G.P. consideră că obiectul principal al infracțiunii de activitatea mercenarilor îl constituie relațiile internaționale cu privire la utilizarea metodelor și mijloacelor de ducere a războiului, iar ca obiect secundar, apare viața unui număr nedeterminat de locuitori ai țării participante la conflictele armate sau la acțiuni de război. [24, p. 953]

În opinia altor cercetători, însă, relațiile sociale în cauză pot apărea doar ca obiecte opționale, deoarece, în funcție de situație, daunele corespunzătoare pot fi provocate sau nu [19, p. 63].

Într-o serie de lucrări se relevă că, pericolul public al mercenarismului mai constă în aceea că, pe lângă participare la conflictul armat, acțiuni militare sau alte acțiuni violente, mercenarii mai comit omoruri, jafuri și alte crime [16; 22, p. 76].

Aparte menționăm opinia cercetătorului Moli-boga O.Iu., conform căreia toate infracțiunile comise de mercenari nu sunt nici pe departe acoperite de infracțiunea de activitate a mercenarilor și presupun calificări suplimentare. Prin urmare, nu se poate considera viața și sănătatea oamenilor, relațiile de proprietate etc., ca obiect suplimentar al *corpus delicti* investigat. [22, p. 76]. Este o abordare împărtășită de mai mulți savanți autohtoni și străini. Astfel, autorii Gârla L.G. și Tabarcea Iu.M. relevă că, alte acțiuni săvârșite de către un mercenar în cadrul participării lui într-un conflict militar sau la acțiuni militare nu se cuprind de latura obiectivă a acestei componențe de infracțiune și cer o calificare suplimentară conform articolelor din partea Specială a CP RM [32, p.58].

Aceeași opinie este susținută și de către doctrinarii autohtoni, Brânză S. și Stati V., care menționează, că alte infracțiuni săvârșite de către

mercenar, cum ar fi banditismul, circulația ilegală a armelor ș.a., nu sunt cuprinse de activitatea mercenarilor, ci necesită o calificare suplimentară. [6, p. 138/139].

O abordare similară au formulat mulți ani în urmă și savanții ruși, care susținând că, aplicarea de către mercenari a mijloacelor și metodelor de ducere a războiului, comiterea genocidului sau ecocidului atrag după sine răspunderea pentru cummul de infracțiuni, afirmă că, în mod analogic activitatea mercenarului se va încadra prin cumul cu oricare alte infracțiuni general penale comise de mercenar [33, p. 578].

Autorul de origine ucraineană Mohonciuc S., consideră că importanța practică de alocare suplimentară (opțional) a obiectului de protecție penală în cazul activității mercenarilor constă, în primul rând, în aceea că ele pot crește substanțial pericolul public al componenței de infracțiune. [31, p. 228]

Autorul rus Osipov K.L. definește obiectul juridic specific mercenarismului ca coexistența pașnică a statelor, precum și stabilitatea relațiilor internaționale și **obiecte suplimentare (opționale)** ale mercenarismului: a) mijloace și metode de război reglementate de dreptul internațional; b) formațiunile legitime ale forțelor armate naționale ale statului; c) relațiile publice în domeniul activităților antreprenoriale, bancare și financiare; d) interesele organizațiilor de stat și ale statelor, în cazul în care făptuitorul servește în baza contractului; e) interesele minorului. [14, p. 14]

Urmare a celor analizate anterior, deducem că, diverși autori tratează diferit obiectul juridic special al infracțiunii studiate. Dar, deși obiectul infracțiunii de activitatea mercenarilor impune o tratare complexă, opiniile doctrinare invocate anterior despre necesitatea calificării prin concurs de infracțiuni a unor fapte infracționale aparte comise de către mercenară în cadrul activității lor sunt argumente în favoarea ideii că, infracțiunea aceasta nu poate avea obiect special complex. Relațiile sociale pe care unii autori le referă la obiectul secundar, de fapt, constituie, pur și simplu obiectul juridic al unor alte infracțiuni săvârșite în cadrul activității de mercenariat.

Inclusiv și din aceste motive, precum și datorită trăsăturilor sale particularizante, infracțiunea analizată nu are nici obiect material, nici victimă.

În urma analizei întreprinse putem formula următoarele concluzii.

Fiind, în primul rând, o infracțiune de război, activitatea mercenarilor atentează la relațiile inter-

naționale în sfera utilizării forțelor armate de către un stat într-un conflict armat cu un alt stat sau în acțiunile de război. Antrenarea mercenarilor într-un conflict armat sau într-o acțiune militară încalcă flagrant legile și obiceiurile de război consacrate la nivel internațional. Drept urmare, infracțiunea de activitatea mercenarilor atentează la relațiile sociale cu privire la pacea și securitatea omeniirii, acestea constituind obiectul juridic generic al infracțiunii analizate.

Opiniile savanților referitoare la obiectul juridic special al infracțiunii de activitate a mercenarilor formulate în doctrina autohtonă și cea internațională sunt diverse. Spectrul acestora cuprinde atât conceptul unui obiect juridic special simplu, cât și cel al obiectului juridic special complex cu identificarea diverselor valori și relații sociale în calitate de obiect principal și obiect secundar.

Investigația desfășurată a motivat concluzia că, obiectul juridic special al infracțiunii de activitatea mercenarilor alin.(1) art.141 CP RM este unul simplu și acesta îl reprezintă relațiile sociale cu privire la neadmiterea participării mercenarilor la acțiuni militare sau la alte acțiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orânduirii constituționale ori violarea integrității teritoriale a statului.

După cum ne-am convins în urma cercetării întreprinse, tratarea doctrinară a obiectului juridic al infracțiunii de activitatea mercenarilor este un subiect teoretic complex cu implicații practice concrete. Uniformizarea interpretărilor teoretice este pe măsură să contribuie aplicării corecte a normei respective în practica judiciară a statelor care se confruntă cu fenomenul mercenariatului, combaterea căruia presupune în cea mai mare măsură conjugarea eforturilor în baza unor abordări teoretico-practice comune.

Bibliografie

1. BORODAC, A. Manual de drept penal partea specială. Tipografia Centrală. Chișinău 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8.
2. BOTNARU, S. ȘAVGAA., GROSU, V., GRAMA M. Drept penal. Partea generală Ediția a II-a, septembrie 2005. Cartier, 624 p. p. 131 ISBN 9975-79-329-0. Disponibil online <http://drept.usm.md/public/files/Dreptpenalgeneral3acfb.pdf> accesat la 25.12.2019.
3. NISTOREANU, Gh., BOROI, A. Drept Penal Partea Specială. Editura All Bek, București 2002. 592 p.
4. MACARI, I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Specială. Ce USM, Chișinău 2003, 509.
5. BRÂNZĂ, S., ULIANOVSKI, X., STATI, V., ȚURCANU, I., GROSU, V. Drept penal. Partea specială Ediția a II-a, iunie 2005 804 p. –Cartier juridic ISBN 9975-79-325-8, p. 41 disponibil online <http://drept.usm.md/public/files/Dreptpenalspecialf2f52.pdf>
6. BRÂNZĂ, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I. Tipografia Centrală, Chișinău 2015, 1328 p.
7. DOBRINOIU, V., CONEA, N. Drept Penal partea specială vol. II. Luminex 2000, 831 p.
8. АДЕЛЬХАНЯН, Р.А. Наемничество - военное преступление на Северном Кавказе // «Черные дыры» в Российском законодательстве. №2. "2003.
9. СЕЛЕЗНЁВ, А.А. Уголовно-Правовой Запрет Наёмничества По Законодательству Словацкой Республики. <http://naukarus.com/ugolovno-pravovoy-zapret-najomnichestva-po-zakonodatelstvu-slovatskoj-respubliki>
10. ГАУХМАН, Л.Д., МАКСИМОВ, С.В. Уголовное право. Особенная часть. Форум 2003, 400 с.
11. БОРЗЕНКОВА, Г.Н., КОМИССАРОВА, В.С. ИКД Уголовное право России. Части Особенная Учебник // Под ред. Зерцало-М Москва 2002 Том 5 512 с.
12. ДЖУСОЕВА, Ф.А. Правовое понятие наемничества. Общество и право 2007 №4(18) С 263/267, <file:///D:/Users/q/Downloads/pravovoe-ponyatie-naemnichestva.pdf>
13. ОЛЕАНДРОВ, В. Вестфальский мир и его принципы в кн. Мировая политика в условиях кризиса. Учебное пособие. Под ред. СВ. Кортунова. М., 2010.
14. ОСИПОВ, КЛ. Ответственность за наемничество по российскому уголовному законодательству: Дисс... канд. юрид. наук. 2003.
15. КУДРЯВЦЕВ, В.Н., НАУМОВ, А.В. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. 1999.
16. Уголовное право России. Особенная часть. Второй полутом / Под ред. Г.Н. Борзенко-ва, В.С. Комиссарова. С. 558-585; Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Л.Л. КРУГЛИКОВА. М., 2005. С. 807-815; Российское уголовное право. Особенная часть. Т. 2. Учебник / Под ред. Л.В. ИНОГА-МОВОЙ-ХЕГАЙ, В.С. КОМИССАРОВА А.И. РАРОГА. М., 2006.
17. КУДРЯВЦЕВ, В.Н., НАУМОВ, А.В. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. – М., 1999. С. 483.
18. РАРОГА, А. И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб. для студ. вузов/ под ред. – М.: ЭКСМО, 2009. – С. 626. СКУРАТОВА Ю.И. и ЛЕБЕДЕВ В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под ред.. - М., 1996. - С. 572. ИНОГАМОВА-ХЕГАЙ Л.В. и др. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть.: М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2004. – 742 с. P.726.

19. ЭБЗЕЕВА, З.А. Наемничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Диссерт. Саратов – 2013, с 217. р.
20. ШАНДИЕВА, Н.О. Наемничество по международному и национальному уголовному праву, дис. М., 2004. С. 135.
21. КОРОТКИЙ, Ф.В. Наемничество: уголовно-правовые и криминологические аспекты, дис. Екатеринбург, 2009. С. 57.
22. МОЛИБОГА, О. Ю. Уголовная ответственность за наемничество: дис. ... канд. юрид. наук – Ставрополь, 2000. р.70.
23. NEIER, A. War Crimes: Brutality. Genocide. Terror and the Struggle for Justice. - London. 1974.-P. XII-XIII.
24. КОЗАЧЕНКО, И.Я., НОВОСЕЛОВ, Г.П. “Уголовное право. Части Особенная ИНФРА-М 2001 960 с р. 953-954.
25. СЕМЕНЦОВА, И.А. Уголовное право: Особенная часть. Экзаменационные ответы для студентов вузов. 2-е изд., Феникс 2004, Ростов. 384 с. Р. 365.
26. ПРОХОРОВ, Л.А. ПРОХОРОВА, М.Л. Уголовное право. Части Особенная М.: Юристъ, 1999. 480 с. Р. 470.
27. ПОТАПОВ. А.А. Ответственность за наемничество: проблемы доктринального толкования ст. 359 УК РФ // Следователь. 2003. №2. С. 6.
28. ЖЕЛУДКОВ, А.В. Уголовное право: Особенная часть; Изд-во: М.: Юрайт, 2002 г. 232 с р.220.
29. ШЕВЧУК, А.В, ДЯКУР, М.Д. Кримінальне право України (Особлива частина). Навчальний посібник. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. – 472 с.
30. КУПРІЯНОВ, А.О. Особливості Складу Злочину, Передбаченого Ст. 447 Кк України В, Актуальні проблеми держави і права. С 189-196. Р. 190.
31. МОХОНЧУК, С. Юридичний склад найманства та його особливості в системі злочинів проти миру та безпеки людства. Вісник № 2 [69] с 227-236, р.
32. ГЫРЛА, Л.Г. ТАБАРСЕА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть Особенная. Chişinău: „Cartdidact” SRL, 2010, Vol.I, 712 p., p.58. ISBN 978-9975-41-58-1-1.
33. [Уголовное право России. Особенная часть. Второй полутом: Учебник для вузов / Под редакцией БОРЗЕКОВА Г.Н. и КОМИССАРОВА В.С. Москва: ИКД ЗерцалоМ, 2005, 600 с., с.578 ISBN 5-94373-106-7 (полутом 2); ISBN 5-94373-104-0].
-